

Горбанева О.И., Мурзин А.Д., Угольницкий Г.А.
Ростов-на-Дону, ЮФУ
gorbaneva@mail.ru, admurzin@yandex.ru, ougoln@mail.ru

РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЧИ- МОДЕЛИ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФ,
проект №17-19-01038.*

В работе рассматривается динамическая модель сочетания общих и частных интересов регионального развития, основанная на синтезе двух моделей: социо-эколого-экономической модели Солоу [1] и СОЧИ-модели [2].

В синтезированной модели в качестве агентов рассматривались регионы в составе более крупного их объединения - макрорегиона, а в качестве управляемой динамической системы использовалась неоклассическая модель Солоу региона, параметрами состояния которой являются количество основных фондов, занятое население и эффективность трудовых ресурсов. Для каждой из этих величин определены параметры естественного прироста или убыли. Через указанные параметры считается конечный продукт, часть которого тратится агентом на производственные инвестиции, другая же часть идет на потребление. Так же через указанные величины считаются объемы сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и воду с учетом возможных очищений, на которые идут средства из тех, что тратятся на производственные инвестиции.

Итак, модель имеет следующий вид [3]:

$$Y_i(t) = A_i(t)K_i^{\alpha_i}(t)(R_iL_i)^{1-\alpha_i}(t); \quad (1)$$

$$I_i(t) = s_i(t)Y_i(t); \quad (2)$$

$$C_i(t) = [1 - s_i(t)]Y_i(t); \quad (3)$$

$$\frac{dR_i(t)}{dt} = \eta_i R_i(t); \quad (4)$$

$$\frac{dK_i(t)}{dt} = -\mu_i K_i(t) + \sum_{j=1}^n k_{ji}(t)I_j(t); \quad (5)$$

$$\frac{dL_i(t)}{dt} = (b_i - m_i)L_i(t); \quad (6)$$

$$P_i^a(t) = [1 - c_i^a v_i^a(t)I_i(t)][B_{Ki}^a K_i(t) + B_{Li}^a L_i(t)]; \quad (7)$$

$$P_i^w(t) = [1 - c_i^w v_i^w(t)I_i(t)][B_{Ki}^w K_i(t) + B_{Li}^w L_i(t)]; \quad (8)$$

$$K_i(0) = K_i^0; \quad L_i(0) = L_i^0; \quad R_i(0) = R_i^0; \quad (9)$$

$$\sum_{j=0}^n \kappa_{ij}(t) + v_i^a(t) + v_i^w(t) = 1; \quad i, j = 0, 1, \dots, n; \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

$$0 \leq s_i(t) \leq 1; \kappa_{ij} \geq 0; v_i^a(t) \geq 0; v_i^w(t) \geq 0; \quad (10)$$

Индекс i обозначает субъект в составе федерации (например, регион). Время $t=0,1,2, \dots$ в модели дискретно и изменяется с шагом в один год. Обозначения переменных и параметров модели:

$Y_i(t)$ - конечный продукт агента в финансовом выражении в году t ;

$K_i(t)$ - основные производственные фонды агента в финансовом выражении (капитал) агента в году t ;

$L_i(t)$ - трудовые ресурсы агента в году t ;

$R_i(t)$ - эффективность трудовых ресурсов агента в году t ;

$A_i(t)$ - функция влияния инновационной активности агента на производство конечного продукта в году t ;

α_i - параметр производственной функции Кобба-Дугласа для агента;

$I_i(t)$ - величина производственных инвестиций агента в году t ;

$C_i(t)$ - объем непроизводственного потребления агента в году t ;

$s_i(t)$ - доля производственных инвестиций агента в его конечном продукте в году t ;

η_i - параметр роста эффективности трудовых ресурсов агента;

μ_i - коэффициент амортизации основных фондов агента;

$\kappa_{ij}(t)$ - доля инвестиций i -го агента в деятельность j -го агента (коэффициент взаимодействия между агентами); здесь индекс $j=0$ означает внешнего по отношению к системе агента;

b_i, m_i - коэффициенты воспроизводства и выбытия трудовых ресурсов для агента;

$P_i^a(t), P_i^w(t)$ - выбросы агентом загрязняющих веществ в атмосферу и воду соответственно в году t ;

$v_i^a(t), v_i^w(t)$ - ассигнования агента на борьбу с загрязнением атмосферы и воды соответственно в году t ;

c_i^a, c_i^w - коэффициенты эффективности природоохранных ассигнований;

B_{Ki}^a, B_{Ki}^w - удельные выбросы загрязняющих веществ при производственной деятельности в атмосферу и воду соответственно;

B_{Li}^a, B_{Li}^w - удельные выбросы загрязняющих веществ при жизнедеятельности трудовых ресурсов в атмосферу и воду соответственно;

K_i^0, L_i^0, R_i^0 - заданные начальные значения соответствующих переменных модели.

В модели (1) — (10) учитывается, что пополнять основные фонды можно не только за счет собственных инвестиций региона, но и за счет инвестиций других регионов, т.е. происходит взаимодействие и взаимопомощь регионов.

Стратегиями регионов являются доля $s_i(t)$ от конечного продукта, которая идет на инвестиции в производство, которые в свою очередь

включают вложение средств на развитие своего и соседних регионов $\kappa_{ij}(t)$ и на очистку окружающей среды, а именно воды $v_i^w(t)$ и воздуха $v_i^a(t)$.

Введем критерий оптимальности агента в модели (1)-(10) в виде суммы двух слагаемых: доход от частной деятельности и от общей. В качестве частных интересов выступают удельное потребление региона, в качестве же общих интересов берется удельное потребление всего макрорегиона, куда входит регион:

$$\bar{J}_i = \sum_{t=1}^T e^{-\rho t} [c_i(t) + r_i(t)c(t)]. \quad (11)$$

Т.е. каждый регион заинтересован как в повышении качества жизни населения самого населения, так и в качестве жизни населения всего региона. Почему для региона может быть важно удельное потребление всего макрорегиона. Чем меньше разница в уровнях жизни между соседями, тем лучше отношения между соседями, тем ниже напряженность между регионами, меньше повода для войны и тем ниже миграционная нагрузка на макрорегион.

Итак, в качестве частной функции полезности региона возьмем удельное потребление (потребление на душу населения) $c_i(t) = \frac{C_i(t)}{L_i(t)}$, качестве полезности макрорегиона, объединяющего несколько регионов, возьмем удельное потребление макрорегиона в целом $c(t) = \frac{\sum_{i=1}^n C_i(t)}{\sum_{i=1}^n L_i(t)}$. Коэффициент $r_i(t)$ отражает заинтересованность региона в повышении удельного потребления всего макрорегиона.

Рассмотрим случай линейной производственной функции и выпишем для функции (11) уравнение Гамильтона-Якоби-Гамильтона.

$$\begin{aligned} \rho V_i - \frac{\partial V_i}{\partial t} = \max_{s_i} \max_{\{\kappa_{ij}\}_{j=0, \dots, n}} & \left\{ \frac{C_i(t)}{L_i(t)} + r_i(t) \frac{\sum_{i=1}^n C_i(t)}{\sum_{i=1}^n L_i(t)} + \frac{\partial V_i}{\partial K_i} \cdot \right. \\ & \left. [-\mu_i K_i(t) + \sum_{j=1}^n k_{ji}(t) I_j(t)] \right\} = \\ \max_{s_i} \max_{\{\kappa_{ij}\}_{j=0, \dots, n}} & \left\{ \frac{(1-s_i)A_i K_i}{L_i(t)} + r_i \frac{\sum_{j=1}^n (1-s_j)A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i(t)} + \right. \\ & \left. + \frac{\partial V_i}{\partial K_i} \cdot [-\mu_i K_i + \sum_{j=1}^n k_{ji} s_j A_j K_j] \right\}, \end{aligned}$$

Как видно, затраты на очистку окружающей среды безразличны, так как целевая функция региона от них не зависит. Но так как увеличение этих безразличных на первый взгляд затрат может уменьшить другие, более важные затраты, то следует их минимизировать, т.е.

$$\begin{aligned} v_i^a(t) &= 0; \\ v_i^w(t) &= 0. \end{aligned}$$

То же самое можно сказать и об инвестициях регионов в развитие других регионов макрорегиона, т.е.

$$\kappa_{i,j \neq i} = 0.$$

Что же касается развития собственного региона, здесь возможны два случая:

$$\kappa_{ii} = \begin{cases} 1, & \frac{\partial V_i}{\partial K_i} > 0, \\ 0, & \frac{\partial V_i}{\partial K_i} < 0. \end{cases}$$

Конечно, случай, когда $\kappa_{ii} = 0$, маловероятен. Хотя бы потому, что функция Беллмана ассоциируется с оптимальным значением целевой функции агента, которая в рассматриваемой модели имеет экономический смысл.

В случае линейной функции Беллмана $V_i(K_i(t), t) = \alpha_i(t)K_i(t) + \beta_i(t)$ уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана имеет вид

$$\rho V_i - \frac{\partial V_i}{\partial t} = \max_{s_i} \left\{ \frac{(1-s_i)A_i K_i}{L_i(t)} + r_i \frac{\sum_{j=1}^n (1-s_j)A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_j(t)} - \frac{\partial V_i}{\partial K_i} \mu_i K_i \right\},$$

откуда

$$s_i = 0.$$

То есть, в данном случае региону невыгодно вкладывать инвестиции в производство.

В случае же $\kappa_{ii} = 1$ уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана имеет вид

$$\begin{aligned} & \rho V_i - \frac{\partial V_i}{\partial t} = \\ & = \max_{s_i} \left\{ \frac{(1-s_i)A_i K_i}{L_i(t)} + r_i \frac{\sum_{j=1}^n (1-s_j)A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_j(t)} + \frac{\partial V_i}{\partial K_i} \cdot \left[-\mu_i K_i + s_i A_i K_i + \right. \right. \\ & \left. \left. \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j \right] \right\} \end{aligned}$$

и мы получаем снова два случая:

$$s_i = \begin{cases} 1, & \frac{\partial V_i}{\partial K_i} > \frac{1}{L_i} + \frac{r_i}{\sum_{j=1}^n L_j}, \\ 0, & 0 < \frac{\partial V_i}{\partial K_i} < \frac{1}{L_i} + \frac{r_i}{\sum_{j=1}^n L_j}. \end{cases}$$

Первый случай ($s_i = 1$) больше подходит для густо населенных регионов.

Подставим функцию Беллмана в уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана:

$$\begin{aligned} & \rho \alpha_i K_i + \rho \beta_i - \alpha'_i K_i - \beta'_i = \\ & = r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1-s_j)A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_j(t)} + \alpha_i \cdot \left[-\mu_i K_i + A_i K_i + \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j \right] \end{aligned}$$

Приравняем коэффициенты при K_i :

$$\rho\alpha_i - \alpha'_i = \alpha_i \cdot [-\mu_i + A_i]$$

откуда

$$\alpha_i(t) = C e^{\int A_i dt - (\mu_i + \rho)t}$$

Но в связи с условием $\alpha_i(T) = 0$, получим $C=0$, следовательно $\alpha_i(t)=0$, и условие $0 = \alpha_i = \frac{\partial V_i}{\partial K_i} > \frac{1}{L_i} + \frac{r_i}{\sum_{j=1}^n L_i} > 0$ нарушается. То есть, случай $s_i = 1$ невозможен.

Рассмотрим последний из оставшихся случаев, при котором $s_i = 0$.

С учетом линейности функции Беллмана:

$$\begin{aligned} \rho\alpha_i K_i + \rho\beta_i - \alpha'_i K_i - \beta'_i &= \frac{A_i K_i}{L_i} + \frac{r_i A_i K_i}{\sum_{j=1}^n L_i} + r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1 - s_j) A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i} + \alpha_i \\ &\cdot \left[-\mu_i K_i + \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j \right] \end{aligned}$$

Приравняем коэффициенты при K_i :

$$\rho\alpha_i - \alpha'_i = -\mu_i \alpha_i + \frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i}$$

откуда

$$\alpha_i(t) = C - e^{(\mu_i + \rho)t} \int_0^t \left(\frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{-(\mu_i + \rho)\tau} d\tau.$$

Учитывая условие $\alpha_i(T) = 0$, мы получим

$$\alpha_i(t) = \int_t^T \left(\frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{(\mu_i + \rho)(t - \tau)} d\tau.$$

$$\text{При этом } \alpha_i(0) = \int_0^T \left(\frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{-(\mu_i + \rho)\tau} d\tau$$

Теперь в уравнении Гамильтона-Якоби-Беллмана приравняем свободные коэффициенты:

$$\rho\beta_i - \beta'_i = r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1 - s_j) A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i} + \alpha_i \cdot \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j$$

Решив полученное линейное дифференциальное уравнение, получим

$$\beta_i(t) = \int_t^T \left(\alpha_i(\tau) \cdot \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j + r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1 - s_j) A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{\rho(t - \tau)} d\tau$$

$$\text{При этом, } \beta_i(0) = \int_0^T \left(\alpha_i(\tau) \cdot \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j + r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1 - s_j) A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{-\rho\tau} d\tau$$

$$s_i(t) = 0;$$

С учетом полученного в оптимальном решении значение целевой функции региона равно:

$$J_i = V_i(K_i(0), 0) = \alpha_i(0) K_i^0 + \beta_i(0) = K_i^0 \int_0^T \left(\frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{-(\mu_i + \rho)\tau} d\tau +$$

$$+ \int_0^T \left(\int_\tau^T \left(\frac{A_i}{L_i} + \frac{r_i A_i}{\sum_{j=1}^n L_i} \right) e^{(\mu_i + \rho)(\tau - z)} dz \right) \cdot \sum_{j \neq i} k_{ji} s_j A_j K_j + r_i \frac{\sum_{j \neq i} (1 - s_j) A_j K_j}{\sum_{j=1}^n L_i} e^{-\rho \tau} d\tau$$

Проведенное исследование показывает, что возможно только одно решение задачи, при котором регион не вкладывает средства в развитие как своего, так и других регионов.

Но отсутствие инвестирования производства, приводящее к опустошению основных фондов, нельзя отнести к устойчивому развитию региона. Поэтому следует ввести условия устойчивого развития, отвечающие здравому смыслу. Условия устойчивого развития (гомеостаза) региональной социо-эколого-экономической системы могут быть заданы в качестве ограничений на экономическое развитие агента и на предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, а именно

$$Y_i(t) \geq Y_i^{min}, P_i^a(t) \leq P_i^{amax}, P_i^w(t) \leq P_i^{wmax}$$

Но регионы не заинтересованы в выполнении этих условия для всего региона. Другими словами, регион может быть заинтересован в выполнении условий устойчивого развития своего региона, но не в выполнении аналогичных условий для других регионов.

Поэтому макрорегион может ввести административные и экономические механизмы управления, чтобы для всех регионов макрорегиона выполнялись условия устойчивого развития. Исследованием подобных механизмов управления авторы планируют заняться в дальнейшем.

Список использованной литературы:

1. Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics and Statistics. — 1957. — August Vol.39, No.3. — P. 312-320.
2. O.I. Gorbaneva, G.A. Ougolnitsky, Social and private interests coordination engines in resource allocation: system compatability, corruption, and regional development // Annals of the International Society of Dynamic Games, vol. 16, 2020, pp. 119--150.
3. Ougolnitsky G.A., Anopchenko T.Yu., Gorbaneva O.I., Lazareva E.I., Murzin A.D. System Methodology and Model Tools for Territorial Sustainable Management // Advances in Systems Science and Applications, 2018, 18(4),136-150.